

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun
Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Икромова Нилуфар Икром кизи,
Студент по направлению русского языка и
литературы университета Мамун,
Хива, Узбекистан
E-mail.: nilufarikramova659@gmail.com

Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи,
Студент по направлению русского языка и
литературы университета Мамун,
Хива, Узбекистан
E-mail.: shaxsonamrazzokova@gmail.com

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943237>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются фразеологизмы русского и узбекского языков, в которых важную роль играют цветные компоненты. Фразеологические обороты с цветовыми элементами языка имеют много общего в русском и узбекском языках, так как они отражают универсальные понятия и представления людей о мире. Тем не менее, большинство фразеологических оборотов каждого языка обладают своей национальной спецификой. В данной статье приводятся фразеологизмы, которые содержат в себе культурно-национальный колорит. Для анализа и описания фразеологических единиц используются метод сопоставления, фразеологический анализ и другие подходы. Материал для исследования фразеологических единиц был собран путём применения сплошной выборки из словарей фразеологизмов русского и узбекского языков. В результате проведённого исследования было определено, что русские и узбекские фразеологизмы, содержащие цветные компоненты, обладают множеством удивительных значений.

Ключевые слова: фразеологизмы, выражение, фраза, словосочетание, русский язык, узбекский язык, компонент, цвет.

Ikromova Nilufar Ikrom qizi,
Mamun universiteti rus tili va
adabiyoti yo'nalishi talabasi,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: nilufarikramova659@gmail.com

Razzokova Shohsanam Xushnudbek qizi,
Mamun universiteti rus tili va
adabiyoti yo'nalishi talabasi,
Xiva, O'zbekiston

RUS VA O‘ZBEK TILLARIDA RANG KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK IBORALAR**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada rus va o‘zbek tillarining frazeologik birliklari ko‘rib chiqiladi, ularda rang komponentlari muhim rol o‘ynaydi. Tilning rang elementlariga ega frazeologik iboralar rus va o‘zbek tillarida ko‘p umumiyliklarga ega, chunki ularda odamlarning dunyo haqidagi umuminsoniy tushunchalari va g‘oyalari aks etadi. Biroq har bir tilning aksariyat frazeologik birliklari o‘ziga xos milliy xususiyatga ega. Ushbu maqolada madaniy va milliy lazzatni o‘z ichiga olgan frazeologik birliklar keltirilgan. Frazeologik birliklarni tahlil qilish va tavsiflash uchun taqqoslash usuli, frazeologik tahlil va boshqa yondashuvlardan foydalaniladi. Frazeologik birliklarni o‘rganish uchun material rus va o‘zbek tillaridagi frazeologik birliklar lug‘atlaridan uzluksiz namunadan foydalangan holda to‘plangan. O‘rganish natijasida rang komponentlarini o‘z ichiga olgan rus va o‘zbek frazeologik birliklari juda ko‘p hayratlanarli ma‘nolarga ega ekanligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, ifoda, ibora, ibora, rus tili, o‘zbek tili, komponent, rang.

Ikromova Nilufar Ikrom kizi,

Student in the direction of Russian language and literature at Mamun University, Khiva, Uzbekistan

E-mail.: nilufarikramova659@gmail.com

Razzokova Shohsanam Xushnudbek kizi,

Student in the direction of Russian language and literature at Mamun University, Khiva, Uzbekistan

E-mail.: shaxsonamrazzokova@gmail.com

PHRASEOLOGICAL PHRASES WITH COLOR COMPONENTS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES**ABSTRACT**

This article examines phraseological units of the Russian and Uzbek languages, in which color components play an important role. Phraseological phrases with color elements of language have much in common in the Russian and Uzbek languages, as they reflect universal concepts and ideas of people about the world. However, most phraseological units of each language have their own national specificity. This article presents phraseological units that contain cultural and national flavor. To analyze and describe phraseological units, the comparison method, phraseological analysis and other approaches are used. The material for the study of phraseological units was collected by using a continuous sample from the dictionaries of phraseological units in the Russian and Uzbek languages. As a result of the study, it was determined that Russian and Uzbek phraseological units containing color components have many amazing meanings.

Keywords: phraseological units, expression, phrase, phrase, Russian language, Uzbek language, component, color

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Цветовое обозначение играют важную роль в жизни человека. Человек отличает белое от черного, красное от желтого, как раз по различным цветам. Цвета играют важную роль в воспитании человека и формировании личности, и трудно представить человеческую жизнь без цветов. У каждого человека есть свой любимый цвет. Немного сложнее определить цветовые предпочтения мужчин, а женщинам, наоборот, больше нравятся красные и розовые цвета.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Цвет имеет особое значение не только для людей, но и для разных народов и наций. Например, белый цвет является символом мира, добра, чистоты и непорочности, а черный цвет является символом печали и тоски, но у некоторых мусульманских народов черный цвет считается священным цветом [1.С.512]. Есть также цвета, которые ценит каждая нация, и цвета, имеющие символические значения для того или иного народа. Цвет, который ценит определенная нация, можно узнать по государственному флагу. Каждая страна определяет цвета своего флага исходя из традиций, характера и образа жизни своего народа.

Роль цвета в языкознании также является отдельной темой. Цвет имеет свое место в каждом языке, и в лингвистике представители того или иного народа пытаются использовать цвета, которые они знают и ценят. Цвета широко используются во фразеологизмах любого языка и передают уникальные и удивительные значения [2.С.229]. Теперь рассмотрим место цвета в языкознании и рассмотрим выражения, связанные с цветом, в русском и узбекском языках. Фразеологизмы, обозначающие цветовые значения, в языках этих двух разных народов, но имеющих общую историю, имеют различное значение, и некоторые из них можно встретить в обоих языках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Теперь перейдем к выражениям, связанным с цветами, и последовательно проанализируем выражения, связанные с концептом цвет. И в узбекском, и в русском языке много фразеологических выражений, связанных с черным цветом. Мы начнем наш анализ с черного цвета и потом перейдем к другим цветам.

Оба народа не очень любят черный цвет, потому что черный цвет считается у обоих народов символом зла, грусти и печали, а выражения с этим цветом часто понимаются в обоих языках в негативном значении [3.С.36]. Например, одно из таких выражений — *«Черный день»* (нищета, бедность), а по-узбекски — *«Қора кун»*, и, как видим, это выражение имеется в обоих языках. У этих народов данный фразеологизм ассоциируется с печальными и тревожными днями, и часто используется в значении подготовки к таким дням заранее. Например, в русском языке *«Оставить на черный день»*, а в узбекском *«Қора кунлар ҳали олдинда»*, как видим, о таких тяжелых и трудных временах предупреждают заранее.

Еще одна такая фраза - *«Черная работа»*, по-узбекски *«Қора иш»*. В недавнем прошлом, как и сегодня, такие выражения очень часто употребляются среди обычных, простых людей, и в обоих языках данное выражение означает тяжелый труд. Неудивительно, что «черная работа» всегда была в тягость простым беднякам, и происхождение этого сочетания связано с представителями этого сословия. *«Я готов и на черную работу»* [4.С.89].

Еще одно выражение, употребляемое в грустном и плохом смысле, — *«Қора курсига ўтириш»* — это выражение в основном употребляется в суде и означает *«сидеть в черном кресле суда»*, то есть быть судимым, преследоваться или обвиняться. Данное выражение используется в обоих языках.

Одно из выражений, получившее распространение во время Второй мировой войны и принесшее в семьи горе и скорбь, является *«Чёрное письмо»* (извещение о смерти, похоронка), по-узбекски *«Қора хат»*. К почтальонам, разносившим в то время такие письма, относились, как к врагам, и некоторых из них избивали, потому что мужчины почти всех семей были на войне. Черные письма приходили почти каждую неделю. Конечно, кому понравится почтальон, который приносит домой такое печальное послание. В то время данное выражение было распространено не только у узбекского и русского народов, но и во всех постсоветских государствах.

В обоих языках имеется ряд выражений, связанных с черным цветом, которых нет ни в одном другом языке. Например, по-русски: *«Черноземный огород»* — обильно удобренный навозом, *«Черное дерево»* - вид молодежной игры, *«Черное сено»* — сгнившее,

плохое сено [5.С.201]. А в узбекском присутствует ряд выражений, связанных с черным цветом, которые отсутствуют в русском языке. Приведем примеры некоторых из них: «*Қора совуқ*» — (букв. черный мороз) морозы без снега. «*Қора терга ботмоқ*» — обливаться потом, работать в поте лица, «*Қоранг ўчсин*» — чтобы духу твоего (твоей ноги) здесь не было, вон отсюда!. «*Қора қиш*» (букв. черная зима) — суровая холодная зима.

Как видим, в обоих языках есть десятки примеров выражений, связанных с черным цветом. Теперь оставим в стороне выражения, относящиеся к черному цвету, и перейдем к выражениям, в которых присутствует белый цвет. Белый цвет считается особым и священным для русского и узбекского народов. Как мы уже упоминали выше, белый цвет для этих двух народов является символом мира, добра, чистоты и непорочности. Наличие белого цвета на флагах Узбекистана и России является доказательством ценности данного цвета для обоих народов.

Теперь поговорим о выражениях, используемых с белым цветом. Одна из известных поговорок, связанных с этим цветом: «*Белая кость рунета*» — здесь надо говорить о том, что во фразеологизме «белая кость» белый цвет символизирует знатное происхождение, здесь белый также символизирует привилегированность, определенную «касту» [6.С.71]. На узбекский язык это выражение переводится как «*Оқ суяк*» и, как и в русском языке, используется для обозначения лиц высокого семейного происхождения.

В недавнем прошлом в русском и узбекском языках была известная и широко употребляемая фраза: «*Белый царь*» (о русском царе), а в узбекском языке «*Оқ подшо*» — так называли русских царей. Сто лет назад, во времена существования Российской империи, это выражение было широко распространено в нашей стране. Однако и сегодня эта фраза часто используется в исторических книгах, учебниках литературы, истории и во многих научных статьях.

Следующее выражение, которое мы рассмотрим далее — «*Белое золото*», по-узбекски «*Оқ олтин*». *Белое золото* — это хлопок, являющийся национальным богатством узбекского народа. Хлопковое волокно сравнивают с золотом из-за его высокой стоимости на мировом рынке, в результате чего появилось это выражение, которое используется в обоих языках.

В русском и узбекском языках также встречается фразеологизм «*Белая ворона*». "Белая ворона" — человек отличающийся от других, не такой, как все. Конечно, каждое выражение используется исходя из традиций, национальных реалий и образа жизни определенного народа. Некоторые выражения русского языка, в которых встречается белый цвет, могут не иметь эквивалентов в узбекском языке, или, наоборот, выражения узбекского языка могут не иметь эквивалентов в русском. Узбекские выражения, относящиеся к белому цвету, таковы: «*Оқ йўл*» означает «путь твой будет открыт», а в русском языке мы не находим этого выражения, а вместо него употребляются выражения «счастливого пути» или «в добрый путь». Другое похожее выражение: «*Оқ фотиha*», что означает получение благословения или одобрения от старших. В русском языке близкими по смыслу к этому выражению являются слова «доброе напутствие» или «благословение» [7.С.99].

Как видно из приведенных примеров, выражений, в которых присутствует белый цвет, в обоих языках много. Теперь рассмотрим фразеологизмы, связанные с «красным» цветом. В сравниваемых языках не так много выражений, связанных с красным цветом. Причиной этого, как мы уже упоминали выше, являются традиции, реалии и особенности каждого народа. Красный — символ любви, нежности, красоты, молодости. Красный цвет в XX веке был одним из главных символов революции, а потом и самого СССР.

Наиболее распространенной фразой, связанной с красным цветом в русском и узбекском языках, является выражение «*Красная книга*» — «*Қизил китоб*». Мы все знакомы с данным выражением со школьного периода, и в обоих языках «Красная книга» — список редких и находящихся под угрозой исчезновения и исчезнувших животных и растений.

Еще одно выражение, связанное с красным цветом, — «*Красная дорожка*», в узбекском языке «*Қизил йўлак*», что означает церемонию встречи и представления

участников какого-либо мероприятия. Во время прохода по красной дорожке известные личности позируют, раздают интервью. Прием с красной дорожкой носит наименование «прием на высшем уровне», это и является причиной возникновения данного выражения.

Еще одно известное выражение, особенно используемое рабочими и служащими, - «**Красный день календаря**», по-узбекски «**Календарнинг қизил кун**», что означает праздники или выходные дни. Это выражение распространено как в узбекском, так и в русском языке.

В русском языке имеется ряд фразеологизмов, в которых присутствует красный цвет. Например: **Красна девица** – красивая, добрая, милая девушка. Красный в данном случае имеет значение «красивый, прекрасный». В узбекском языке эквивалента с красным цветом к данному выражению нет.

Красное словцо – остроумное меткое выражение, яркие выразительные слова. **Красная дичь** – лучшая болотная дичь. **Красный ряд** – торговый ряд, где продавались ткани. **Пройтись красной нитью** – так говорят о важной для автора идее или теме произведения, о лейтмотиве, который отражает авторское видение вопроса, авторскую позицию.

В узбекском языке также достаточно фразеологизмов, связанных с красным цветом. Среди них: «**Икки юзи қип қизил олмадай**», «**щеки румяные как яблоки**», что означает стыдливость или же эмоциональное состояние человека. Еще одно такое выражение — «**Қизил қор ёққанда**» (Когда идет красный снег) — это выражение относится к действию или событию, которое никогда не произойдет [8.С.308].

Почти во всех языках зеленый цвет означает цвет весны, цвет новой жизни. У обоих народов зеленый цвет является символом молодости, обновления, возрождения [9.С.456]. Зеленый — это открытый дорожный знак в международной дорожной системе. Фразеологические выражения со словом «зеленый» означают «свободный проезд на всем пути следования» (**зеленая улица**). Дать «**зеленый свет**» (или улицу) означает всячески способствовать какому-либо делу, человеку и т. д.

Желтый цвет является признаком бдительности. Этот цвет призывает нас быть внимательными, особенно на дорогах. Выражения, связанные с желтым цветом, употребляются и в спорте. Например, в футболе, который считается игрой миллионов, имеется выражение «**Желтая карточка**». «Желтая карточка» — предупреждающий знак, показываемый игроку, нарушившему правила игры. Также в русском языке есть выражение: «**Желтая пресса**» (печать) – изменение, продажа; низкопробная, пошлая, недобросовестная печать, ориентированная на скандальные публикации. В узбекском языке есть известное выражение с желтым цветом: «**Сариқ чақага арзимайди**» (не стоит гроша) — оно употребляется в том смысле, что ничего не стоит или продается не по своей цене.

ВЫВОДЫ.

В заключение можно сказать, что выражения, связанные с цветом, в обоих языках имеют большое значение. Цвета вносят разнообразие в нашу жизнь и делают ее прекрасной, и можно сказать, что выражения, в которых присутствуют цвета, являются неразрывной цепью для человеческого воспитания. Цвет очень важен в жизни человека, так как он напрямую влияет на настроение, эмоции и даже физическое самочувствие людей. Цвет вызывает у человека особые чувства: волнение, умиротворение, равнодушие, гнев и радость, ощущение холода или жары, что, несомненно, влияет на физиологию и психику. Фразеологизмы отражающие национальный характер включают в себя богатые исторические традиции, процессы связанные с трудовой деятельностью, а также жизнь и культуру народа [10.С.88]. Таким образом, национально-культурные аспекты языка, безусловно, имеют свое отражение во фразеологизмах.

Сноски / Iqtiboslar / References

- [1] Ярматова М.А. Фразеологизмы с компонентом цвет – одна из категорий познания мира. Academic research in educational sciences. Языкознание и литературоведение. 2022г. №3. С.508-514.
- [2] Абдуалиева З.У. Особенности зоонимических фразеологических единиц (ЗФЕ) русского и узбекского языков. Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. 2013. С.224-229.
- [3] Цяо Вэньчжи, Е.П. Маренина. Обозначение цвета во фразеологической системе русского языка. 2018_261_caoventshzhzhi.pdf (susu.ru)
- [4] Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М., 1996.
- [5] Бухарева Н.Т., Федоров А.И. Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири. Новосибирск, 1972.
- [6] Шанский Н.М., Быстрова Е.А., Аликулов А. 700 Фразеологических оборотов русского языка. Ташкент, 1990.
- [7] Абдурахимов М. Краткий узбекско-русский фразеологический словарь. Ташкент: «Ўқитувчи», 1980.
- [8] Садыкова М. Русско-узбекский фразеологический словарь. Ташкент, 1972.
- [9] Гаджиева А.А. Особенности изучения фразеологии казахского языка в русскоязычной аудитории <https://journals.rudn.ru/polylinguality/article/view/17063>
- [10] Исмаилов Г.М. Лингвокультурологическое исследование гендерного стереотипа в тюркской фразеологии (на материале узбекского, казахского и каракалпакского языков) <https://journals.rudn.ru/polylinguality/article/view/15954>

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000